

XXX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ
І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ «НАУКА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ В УКРАЇНІ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва
Українське товариство істориків науки
Рада молодих учених МОН України
Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна
Державного університету інфраструктури та технологій
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона
при Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Меморіальний музей О. В. Палладіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Музей історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

**XXX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
«НАУКА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ В УКРАЇНІ»**

Матеріали конференції
Київ, 25 квітня 2025 р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва
Українське товариство істориків науки
Рада молодих учених МОН України
Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна
Державного університету інфраструктури та технологій
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона
при Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Меморіальний музей О. В. Палладіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Музей історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

**XXX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
«НАУКА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ В УКРАЇНІ»**

Матеріали конференції
Київ, 25 квітня 2025 р.

**КИЇВ
ТАЛКОМ
2025**

УДК 001:001.8.62

T65

РЕДКОЛЕГІЯ:

Укладачі, відповідальні редактори:

Литвинко А. С., доктор іст. наук, зав. відділу

Пилипчук О. Я., доктор біол. наук, професор

Вергунов В. А., доктор іст. наук, доктор с.-г. наук, професор

Гамалія В. М., доктор іст. наук, професор

Михайлюк В. П., доктор іст. наук, професор

Плющ М. Р., доктор іст. наук, професор

Рижко Л. В., доктор філос. наук, професор

Руда С. П., доктор іст. наук, професор

Савчук В. С., доктор іст. наук, професор

Скляр В. М., доктор іст. наук, професор

Стрелко О. Г., доктор іст. наук, професор

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Храмова-Баранова О. Л., доктор іст. наук, професор

Дефорж Г. В., доктор іст. наук, професор

T65 ТРИДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ «НАУКА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ В УКРАЇНІ». Мат. конф., 25 квітня 2025 р., м. Київ. — Київ: Талком, 2025. — 279 с.

ISBN 978-617-8627-01-0

У збірнику публікуються матеріали, підготовлені молодими істориками науки, техніки і освіти, та окремими спеціалістами, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії та методології науки, техніки та освіти в Україні. У збірнику праць публікуються також результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата історичних наук.

УДК 001:001.8.6

ISBN 978-617-8627-01-0

©ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», 2025

©Українське товариство істориків науки, 2025

©Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна Державного університету інфраструктури та технологій, 2025

ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

Соколова К. Ю.¹, Бублик С. Г.²

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г. М. Доброва НАН України», м. Київ

¹ аспірант, ksokolova88@gmail.com

*² кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник,
S.Boublyk@nas.gov.ua*

Науково-технічна та інноваційна діяльність відіграють важливу роль у формуванні конкурентної економіки, стимулювальних технологічних прогресів і сталого розвитку держави. У контексті глобалізаційних процесів та інтеграційних прагнень України до Європейського Союзу актуальним завданням є гармонізація національного законодавства у сфері науки, технологій та інновацій з нормативно-правовою базою ЄС. Оскільки науково-технологічний розвиток безпосередньо впливає на економічну незалежність країни, ефективне правове регулювання в цій сфері має стратегічне значення. Водночас гармонізація нормативної бази супроводжується низкою труднощів, що зумовлені правовими, фінансовими та інституційними факторами. Важливим аспектом цього процесу є адаптація правових норм України до європейських стандартів з урахуванням особливостей національного економічного середовища та наявних викликів.

Правове регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні здійснюється через низку законодавчих і підзаконних актів, що визначають принципи державної політики у сфері науки, технологій та інновацій. Серед основних законодавчих актів - Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який регламентує механізми організації та фінансування наукових досліджень, права та обов'язки суб'єктів наукової діяльності [1]. Важливу роль відіграє Закон України «Про інноваційну діяльність», що встановлює засади створення сприятливого інноваційного середовища, механізми стимулювання інноваційних процесів, підтримки наукових розробок та їх комерціалізації [2]. Функціонують спеціалізовані нормативні акти, зокрема Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що визначає правові засади передачі технологій і сприяння впровадженню наукових досягнень у виробничу сферу [3]. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» визначає стратегічні пріоритети науково-технічного розвитку країни, зокрема розвиток інформаційних технологій, біотехнологій, енергозбереження та інших перспективних галузей [4]. Окрім базових законодавчих актів, діють численні урядові постанови, державні програми, що спрямовані на стимулювання інноваційної активності, розвиток інфраструктури підтримки наукових досліджень, а також податкові стимули для інноваційного бізнесу.

Важливу роль у виробленні методичних підходів процесу гармонізації нормативно-правових, насамперед, законодавчих, актів відіграє Офіс європейської

інтеграції України, який координує адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС у різних сферах [5]. Серед ключових досягнень поза науковою сферою варто відзначити реформування митного та антимонопольного законодавства, що сприяє розвитку прозорого бізнес-середовища та інтеграції українського ринку до спільного ринку ЄС. Також значним кроком є гармонізація екологічного законодавства відповідно до Європейського зеленого курсу, що передбачає посилення екологічних стандартів та впровадження заходів зі скорочення викидів.

Попри наявність чинної законодавчої бази, яка створює необхідні правові засади для науково-технічної та інноваційної діяльності, безпосередній процес гармонізації правових норм України з вимогами ЄС стикається з низкою проблем. Однією з ключових проблем є фрагментарність та неузгодженість нормативних актів, що призводить до правової невизначеності та ускладнює реалізацію євроінтеграційних реформ [6]. У національному законодавстві бракує цілісної концепції розвитку інноваційної політики, це ускладнює ефективне впровадження системних реформ у сфері науки та технологій. Фінансування науково-технічної сфери залишається недостатнім, що обмежує можливості України щодо ефективної інтеграції у європейський науковий простір. В ЄС значна частина фінансування науки здійснюється через спеціалізовані програми, зокрема «Горизонт Європа», що забезпечує грантову підтримку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Натомість, рівень державного фінансування науки в Україні не відповідає реальним потребам наявного дослідницького потенціалу, що негативно впливає на конкурентоспроможність наукових установ та університетів як в європейському, так й світовому освітньо-науковому просторі.

Додатковим викликом є низький рівень розвитку державно-приватного партнерства у сфері науки та інновацій. У ЄС широко застосовуються механізми співпраці між державою, приватним бізнесом та науковими установами, що сприяє ефективному впровадженню інновацій. В Україні цей механізм недостатньо розвинений, що зменшує можливості комерціалізації наукових розробок і стримує залучення інвестицій у високотехнологічні галузі [7]. Також важливим аспектом цього процесу є відповідність законодавства у сфері інтелектуальної власності європейським нормам. Україна поступово адаптує своє законодавство до вимог Європейської патентної конвенції, однак процес гармонізації триває, а відсутність ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності залишається значною проблемою.

Для успішної гармонізації національного законодавства у сфері науки та інновацій з правовими нормами ЄС необхідно здійснити комплекс заходів, серед яких розробка єдиної стратегії інноваційного розвитку, що передбачає імплементацію європейських стандартів, підвищення рівня фінансування науки, створення спеціалізованих фондів для підтримки інноваційних досліджень [8]. Важливим кроком є стимулювання державно-приватного партнерства через запровадження пільг для підприємств, що інвестують у наукові дослідження, а також спрощення адміністративних процедур, що сприятиме залученню міжнародних інвестицій. Також необхідно здійснити гармонізацію законодавства у сфері інтелектуальної

власності відповідно до європейських норм та забезпечити посилений захист прав винахідників і розробників наукових технологій.

До сучасних викликів загального процесу гармонізації вітчизняного нормативно-правового поля із європейським законодавством належать глобалізація застосування цифрових технологій у законотворчій і законодавчій діяльності, а також системному контролю (моніторингу) стану нормативно-правової бази наукової спрямованості [9].

Отже, система законодавства України у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності потребує суттєвої модернізації з метою гармонізації з правовими нормами ЄС. Основними проблемами залишаються недостатнє фінансування, відсутність комплексного підходу до інноваційної політики, правові колізії, слабкий розвиток механізмів державно-приватного партнерства та недостатній рівень цифровізації нормативно-правової бази. Ефективна адаптація до європейських стандартів дозволить Україні інтегруватися у міжнародний науково-технологічний простір, підвищити рівень конкурентоспроможності та створити сприятливі умови для сталого економічного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №3.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/848-19>.

2. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15>.

3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/143-16>.

4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3715-17>.

5. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України / [Електронний ресурс]. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/>.

6. Макаренко О. М., Палагусинець Р. В., Кравченко О. О. Аналіз проблем гармонізації законодавства України до ЄС впродовж усього періоду прагнення до євроінтеграції. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023, № 10. С. 137–143. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.10.137>.

7. Фокін Я. Ф. Проблеми та перспективи адаптації законодавства України до норм ЄС під час збройної агресії. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*, (12). 2024. <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2024-12-01-09>.

8. Кондик Д. М. Гармонізація законодавства України у сфері авторського права з правом ЄС: дис. д-ра філософії: 081 Право. Наук. кер. А. Кодинець. Київ, 2024. 214 с.

9. Бублик С., Мех О., Бобровник Л. Цифровий моніторинг наукової спрямованості нормативно-правових актів. *Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. 11 травня 2023 р.* Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний

**О. О. ТАБЕНЦЬКИЙ – ПРЕДСТАВНИК ЕКОЛОГО-
ФІТОФІЗІОЛОГІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ Є. П. ВОТЧАЛА.
ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО**

Солдатова Г. В.

*ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва», м. Київ, молодший науковий співробітник,
annasold70@gmail.com*

У 2025 році виповнюється 135 років від дня народження українського ботаніка, кандидата сільськогосподарських наук, професора Олександра Олександровича Табенцького (1890–1964). Ця ювілейна дата дає привід згадати талановитого вченого, представника наукової школи фітофізіологів, створеної академіком Євгеном Пилиповичем Вотчалом (1864–1937) в стінах Київського політехнічного інституту.

Огляд літературних джерел засвідчує відсутність в науковій літературі історичних досліджень, які б систематизовано та всебічно аналізували діяльність Олександра Олександровича Табенцького. Ім'я вченого згадується в публікаціях, присвячених історії Білоцерківського національного аграрного університету, адже О. О. Табенцький був одним із засновників агрономічного факультету та протягом 30 років, з перших днів створення, очолював кафедру ботаніки та фізіології рослин. Також слід відмітити роботи спеціалістів відділу історії та соціології науки і техніки Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, керованого Ю. О. Храмовим у 1986–2025 рр., зокрема Г. Г. Костюк, С. П. Рудої та інших, які висвітлювали науковий доробок Олександра Олександровича Табенцького крізь призму закономірностей формування та розвитку наукових шкіл, історії провідних українських науково-навчальних закладів, діяльності академіка Є. П. Вотчала та його наукової школи фізіологів рослин та інше [1–3].

Відомо, що народився Олександр Олександрович в м. Єфремов Тульської області (рф) в родині робітників. Закінчив у 1908 р. повний курс реального училища. Ще будучи студентом Київського політехнічного інституту (КПІ), почав співпрацювати зі своїм вчителем Є. П. Вотчалом, про що свідчить доповідь Євгена Пилиповича в Київському товаристві природознавців «Про вплив зовнішніх умов на роботу кореня. I. Вплив умов асфіксії (за дослідями своїми та зробленими разом зі студентом О. О. Табенцьким (14.XII.1913) [3]. Після навчання в Київському політехнічному інституті, в 1914 р. отримав спеціальність ученого агронома та залишився працювати асистентом академіка Є. П. Вотчала на кафедрі ботаніки.

У період з 1922 по 1932 рр. О. О. Табенцький працював викладачем, потім доцентом і професором на цій же кафедрі ботаніки КПІ. На початку 20-х років минулого століття на базі Київського політехнічного інституту був створений

Ригченко А. М., Дімарова О. В. ЧАША ПІФАГОРА: ПРИНЦИП РОБОТИ	207
Рубан М. Ю. ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЦІ: РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ, ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ІНТУЇТИВНОГО ПІЗНАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ	209
Рубанець О. М. ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРИРОДНИЧІЙ, ТЕХНІЧНІЙ І ГУМАНІТАРНІ СФЕРАХ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ	213
Ругаленко С. І. ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ІНСТИТУТОМ КІБЕРНЕТИКИ АН УРСР НА БУДІВНИЦТВІ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС	216
Савчук О. М. НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯНА ЗЕГА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ГАЛИЧИНИ	218
Свічкарь О. С. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ А. К. ВАЛЬТЕРА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ	220
Скляр В. М. ПІВНІЧНО-СХІДНА СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА: ЗА СТАТИСТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1926 РОКУ	222
Соколова К. Ю., Бублик С. Г. ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТИВ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС	226
Солдатова Г. В. О. О. ТАБЕНЦЬКИЙ – ПРЕДСТАВНИК ЕКОЛОГО-ФІТОФІЗІОЛОГІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ Є. П. ВОТЧАЛА. ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО	229
Соловійов В. П. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ	232
Стаднік Ю. О. ЛІКВІДАЦІЯ ЕТНОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОЇ СЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. Д. І. БАГАЛІЯ (1929–1934 РР.)	236
Тверитникова О. Є., Гутник М. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» У ХХІ СТ. (ДО 140-РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ)	239
Телуха Є. В. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТАДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ У ЧАСИ ЕКСТРЕМИ	242
Титова О. М. ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК – ПОЄДНАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ З ГРОМАДСЬКИМИ ІНІЦІАТИВАМИ	246

Хіхло В. Ю. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНЕ ПРИБАДОБУДУВАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)	249
Ходак Є. О. ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ХАРКОВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ	253
Чала Є. О., Адамчук-Чала Н. І., Назаренко В. І. ПОЄДНАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ МЕТОДІВ У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ	255
Чучка О. Е. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ДЖОРДЖА КІСТЯКІВСЬКОГО	257
Шаповал А. П. СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ	260
Шаталюк В. С. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ІСТИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ	262
Шиян Н. М. КИЇВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК БОТАНІЧНОЇ СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА	265
Шкрібтій В. С. НАУКОВА ФОТОГРАФІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПІЗНАВАЛЬНА ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ФУНКЦІЯ (ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ)	268
Янін В. А. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)	271
ЗМІСТ	273

Наукове видання

**ТРИДЦЯТА
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
«НАУКА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ В УКРАЇНІ»**

**25 квітня 2025 р.
м. Київ**

**Відповідальні за випуск:
Литвинко Алла Степанівна
Пилипчук Олег Ярославович**

Формат 60x84/16. Ум.-друк. арк. 16,2.
Наклад 100 пр. Зам. № 1408-25.

Видавець і виготовлювач ТОВ «ТАЛКОМ»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044) 424-40-69, 424-56-26.
E-mail: ukraina.vdk@email.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 4538 від 17.05.2013.